

UDC: 33
JEL: O 10

**O‘ZBEKISTONNING XIZMATLAR BOZORI HOLATI,
ISTIQBOLLARI VA DUNYO BOZORIGA INTEGRATSIYASINING
TAHLILI**

**ANALYSIS OF THE STATE, PROSPECTS AND INTEGRATION OF
UZBEKISTAN’S SERVICES MARKET INTO THE WORLD MARKET**

**АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПЕРСПЕКТИВ И ИНТЕГРАЦИИ РЫНКА
УСЛУГ УЗБЕКИСТАНА В МИРОВОЙ РЫНОК**

Xudoyarov Anvar Aidjonovich [0000-0003-2529-4888]

O‘zbekiston Xalqaro Islomshunoslik Akademiyasi, “Islom iqtisodiyoti va moliyasi, ziyorat turizmi” kafedrasida dotsenti, i.f.n.

Khudoyarov Anvar Aidjonovich

International Islamic Academy of Uzbekistan, PhD, associate professor of the department «Islamic economics and finance, pilgrimage tourism»

Худояров Анвар Аиджонович

Международная Исламская Академия Узбекистана, к.э.н., доцент кафедры «Исламская экономика и финансы, паломнический туризм»

E-mail: xudoyarovanvar@gmail.com; **Phone:** +99893 511 28 25

Saydazimova Shaxnoza Fozil qizi [0009-0004-5607-5498]

O‘zbekiston Xalqaro Islomshunoslik Akademiyasi, “Tashqi iqtisodiy faoliyat” mutaxassisligi ikkinchi kurs magistranti

Saydazimova Shakhnoza Fozil kizi

International Islamic Academy of Uzbekistan, second year master’s student in a specialty «Foreign economic activity»

Сайдазимова Шахноза Фозил кизи

Международная Исламская Академия Узбекистана, студент второго курса магистратуры по специальности «Внешнеэкономическая деятельность»

E-mail: shakhnozajabbarova11@gmail.com; **Phone:** +998939879755

Annotatsiya. Ushbu maqola O‘zbekiston Respublikasining xizmatlar bozorini chuqur iqtisodiy tahlil qilishga bag‘ishlangan. Mamlakat iqtisodiyotida xizmatlar sektori tobora muhim o‘rin egallamoqda, bu esa uni alohida o‘rganishni taqozo etadi. Maqolada xizmatlar sektorining hozirgi holati, tarkibiy tuzilmasi, o‘shish sur‘atlari va xalqaro miqyosda raqobatbardoshligini ta‘minlash yo‘llari keng yoritilgan. Shu bilan birga, xizmatlar eksporti va dunyo xizmatlar bozoriga integratsiyalashuv imkoniyatlari statistik ma‘lumotlar va trend tahlillari asosida ko‘rib chiqilgan. Tadqiqotda Davlat Statistika Qo‘mitasi, Jahon Banki, UNCTAD hamda JST ma‘lumotlari asosida SWOT tahlil, komparativ tahlil, va trend tahlil uslublari qo‘llanilgan. Xizmatlar sohasida savdo, transport-logistika, axborot texnologiyalari va moliyaviy xizmatlar asosiy drayverlar sifatida ajralib turadi. Shu bilan birga, bu sohada mavjud muammolar, xususan, infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmagani, raqamlashtirish darajasining pastligi va malakali kadrlar tanqisligi aniqlangan. Maqola yakunida xizmatlar bozorini rivojlantirish va uni global

iqtisodiyotga integratsiya qilish bo'yicha aniq taklif va tavsiyalar berilgan. Xulosa o'rnida, xizmatlar sektorining barqaror va raqobatbardosh rivojlanishi O'zbekiston iqtisodiy taraqqiyotining asosiy omillaridan biri sifatida e'tirof etiladi. Mazkur maqola iqtisodchilar, siyosatshunoslar, tadqiqotchilar va soha mutaxassislari uchun foydali manba bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Kalit so'zlar: xizmatlar bozori, O'zbekiston iqtisodiyoti, xizmatlar sektori, xizmatlar eksporti, raqamlashtirish, JST, SWOT tahlil, statistik tahlil, transport-logistika, moliyaviy xizmatlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, xalqaro integratsiya, iqtisodiy o'sish, komparativ tahlil, strategik rivojlanish.

Annotation. This article is devoted to an in-depth economic analysis of the services market of the Republic of Uzbekistan. The services sector is increasingly playing an important role in the country's economy, which requires its separate study. The article extensively covers the current state of the services sector, its structural structure, growth rates, and ways to ensure its international competitiveness. At the same time, the possibilities of service exports and integration into the world services market are considered on the basis of statistical data and trend analysis. The study uses SWOT analysis, comparative analysis, and trend analysis methods based on data from the State Statistics Committee, the World Bank, UNCTAD, and the WTO. Trade, transport and logistics, information technologies, and financial services stand out as the main drivers in the services sector. At the same time, existing problems in this area are identified, in particular, insufficient infrastructure development, low level of digitalization, and a shortage of qualified personnel. At the end of the article, specific proposals and recommendations are given for the development of the services market and its integration into the global economy. In conclusion, the sustainable and competitive development of the services sector is recognized as one of the key factors of economic development in Uzbekistan. This article can serve as a useful resource for economists, political scientists, researchers, and industry professionals.

Keywords: services market, economy of Uzbekistan, services sector, service export, digitalization, WTO, SWOT analysis, statistical analysis, transport and logistics, financial services, information and communication technologies, international integration, economic growth, comparative analysis, strategic development.

Аннотация. Данная статья посвящена углубленному экономическому анализу рынка услуг Республики Узбекистан. Сфера услуг приобретает все большее значение в экономике страны, что требует ее отдельного изучения. В статье подробно рассматривается современное состояние сферы услуг, ее структурная структура, темпы роста, пути обеспечения ее международной конкурентоспособности. При этом на основе статистических данных и анализа тенденций рассматривались возможности экспорта услуг и интеграции в мировой рынок услуг. В исследовании использовались методы SWOT-анализа, сравнительного анализа и анализа тенденций на основе данных Госкомстата, Всемирного банка, UNCTAD и ВТО. В секторе услуг основными драйверами являются торговля, транспорт и логистика, информационные технологии и

финансовые услуги. В то же время выявлены существующие проблемы в этой сфере, в частности, недостаточно развитая инфраструктура, низкий уровень цифровизации, нехватка квалифицированных кадров. Статья завершается конкретными предложениями и рекомендациями по развитию рынка услуг и его интеграции в мировую экономику. В заключение следует отметить, что устойчивое и конкурентоспособное развитие сферы услуг признано одним из ключевых факторов экономического развития Узбекистана. Эта статья может послужить полезным источником информации для экономистов, политологов, исследователей и специалистов отрасли.

Ключевые слова: рынок услуг, экономика Узбекистана, сфера услуг, экспорт услуг, цифровизация, ВТО, SWOT-анализ, статистический анализ, транспорт и логистика, финансовые услуги, информационно-коммуникационные технологии, международная интеграция, экономический рост, сравнительный анализ, стратегическое развитие.

For citation: Khudoyarov A.A., Saydazimova Sh.F. Analysis of the state, prospects and integration of Uzbekistan's services market into the world market. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2025; 2(1): 122-130. <https://doi.org/>

Kirish. So‘nggi yillarda O‘zbekiston iqtisodiyotida xizmatlar sektorining ulushi sezilarli darajada oshib bormoqda. Jahon Banki ma‘lumotlariga ko‘ra, 2023 yilda xizmatlar sektori mamlakat yalpi ichki mahsulotining (YaIM) qariyb 38 foizini tashkil etdi [1]. Bu raqam ushbu sohaning iqtisodiy tizimdagi rolini yaqqol ko‘rsatadi. Xizmatlar sektori bandlikni ta‘minlash, ichki talabni rag‘batlantirish, xususiy sektor faoliyatini kengaytirish, aholining turmush darajasini oshirish va ayniqsa, iqtisodiyotning barqaror o‘shishiga hissa qo‘shishda muhim omil hisoblanadi.

Xizmatlar bozori tarkibida savdo, transport, moliyaviy xizmatlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, turizm kabi tarmoqlar faol rivojlanmoqda [6], [8]. Bu jarayonlarni raqamli transformatsiya [18], xalqaro tajriba almashinuvi [5], hududlararo integratsiya, va davlat tomonidan ko‘rsatilayotgan muvofiqlashtiruvchi chora-tadbirlar kuchaytirmoqda.

Bundan tashqari, O‘zbekiston hukumati so‘nggi yillarda xizmatlar sohasini modernizatsiyalash, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va eksport salohiyatini oshirishga alohida e‘tibor qaratmoqda [13]. Ayniqsa, JSTga a‘zo bo‘lish jarayonlari [3], erkin iqtisodiy zonalarda xizmatlar klasterlarini shakllantirish, va elektron xizmatlar bozorini kengaytirish kabi islohotlar ushbu sohaga yangi sur‘at bermoqda.

Shu sababli, mazkur maqolada xizmatlar sektorining rivojlanish tendensiyalari, muammolari, imkoniyatlari va O‘zbekistonning global xizmatlar bozoriga integratsiyalashuvi bo‘yicha tahliliy yondashuv asosida ilmiy asoslangan xulosalar keltiriladi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi. O‘zbekistonning xizmatlar bozori holatini tahlil qilishda bir nechta ishonchli manbalar asos qilib olindi. Ulardan eng muhimlari quyidagilardir:

1. O‘zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo‘mitasi (DSQ)-mamlakatdagi xizmatlar sektorining tarkibi, o‘shish sur‘atlari, eksport-import hajmi

kabi ko'rsatkichlar bo'yicha asosiy statistik bazani taqdim etadi. DSQ hisobotlari real sektordagi o'zgarishlarni mahalliy kontekstda baholash imkonini beradi [4].

2. **Jahon Banki hisobotlari**-O'zbekistonning xizmatlar sektori bo'yicha xalqaro darajadagi statistikalar va iqtisodiy ko'rsatkichlarni taqdim etadi. Xususan, mamlakatning raqamli iqtisodiyotga o'tishi, xususiy sektorni rivojlantirish va mehnat bozorining xizmatlar sektoriga ko'chishi kabi tendensiyalar yoritilgan [1].

3. **UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development)**-xizmatlar eksportining global tendensiyalari, rivojlanayotgan davlatlar uchun strategiyalar va xalqaro xizmatlar bozori dinamikasi bo'yicha keng qamrovli ma'lumot beradi. UNCTAD tahlillari O'zbekistonning eksport salohiyatini baholashda muhim o'rin tutadi [2].

4. **Jahon Savdo Tashkiloti (JST)**-xizmatlar savdosining erkinlashtirilishi, integratsiyalashuv jarayonlari, va xizmatlar bo'yicha umumiy kelishuvlar (GATS) asosida O'zbekistonning xalqaro maydonga chiqishidagi normativ-huquqiy asoslarni yoritadi. JSTning texnik yordam dasturlari esa islohotlar yo'l xaritasini shakllantirishda yordam beradi [3].

5. **Ilmiy maqolalar va tahliliy ishlar (Scopus, Google Scholar)**-xizmatlar sektori bo'yicha xalqaro tajriba, raqamli transformatsiya, xizmatlar klasterlari, va innovatsion xizmatlar eksporti kabi sohalarda nufuzli tadqiqotchilar tomonidan yozilgan maqolalar (masalan, Banga (2019), Hoekman (2020), Mattoo et al. (2021)) O'zbekiston uchun foydali tajriba almashuv manbai bo'lib xizmat qiladi.

Ushbu adabiyotlar xizmatlar sektorining har tomonlama tahlil qilinishini, strategik yo'nalishlarni belgilashni va ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqishni ta'minlaydi. Shuningdek, ular yordamida O'zbekistonning xizmatlar bozori bo'yicha regional va global pozitsiyasini aniqlash imkoniyati mavjud.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqotda xizmatlar sektorining holatini har tomonlama o'rganish uchun bir nechta zamonaviy iqtisodiy tahlil uslublaridan foydalanildi:

Statistik tahlil: Davlat Statistika Qo'mitasi, Jahon Banki, UNCTAD va JST kabi xalqaro tashkilotlarning ma'lumotlari asosida xizmatlar sektorining tuzilmasi, o'sish sur'atlari va eksport hajmi ko'rsatkichlari tahlil qilindi. Bu uslub orqali sektor ichidagi o'zgarishlar va rivojlanish dinamikasi aniqlandi.

Komparativ (taqqoslov) tahlil: O'zbekistonning xizmatlar bozori ko'rsatkichlari Markaziy Osiyodagi qo'shni davlatlar (Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston) hamda ayrim rivojlanayotgan Osiyo mamlakatlari bilan solishtirildi. Bu yondashuv O'zbekistonning regional pozitsiyasini aniqlash va zaif tomonlarini ko'rsatishga yordam berdi [9], [10].

SWOT tahlil: Xizmatlar sektorining kuchli (S), zaif (W), imkoniyat (O) va tahdid (T) jihatlari aniqlanib, ichki va tashqi omillar asosida sektorning rivojlanish salohiyati baholandi. Masalan, geografik joylashuv imkoniyati va raqamli xizmatlarga talab kuchayishi - imkoniyat sifatida ko'rilgan bo'lsa, kadrlar tanqisligi va infratuzilmaning zaifligi - zaif tomon sifatida baholandi [6], [14].

Trend tahlili: 2020-2024 yillar oralig'idagi o'sish sur'atlari asosida xizmatlar sektoridagi umumiy rivojlanish tendensiyalari, strukturaviy o'zgarishlar va eksport

salohiyatidagi dinamik o'zgarishlar grafik va jadval ko'rinishida tahlil qilindi. Bu uslub kelajakdagi prognozlar uchun muhim asos bo'lib xizmat qildi [1], [4].

Tadqiqotda ushbu metodlar uyg'unligi orqali xizmatlar sektorining chuqur iqtisodiy tahlili ta'minlandi va strategik tavsiyalar ishlab chiqildi.

Tahlil va natijalar. Xizmatlar sektori 2020-2024 yillar oralig'ida barqaror o'sish tendensiyasini namoyon etdi. Quyidagi grafikda yillik real o'sish sur'atlari ko'rsatilgan:

1-rasm. Xizmatlar sektorining o'sish dinamikasi [4]

2023 yil holatiga ko'ra, O'zbekiston xizmatlar sektori quyidagi tarkibiy qismlardan iborat bo'ldi:

2-rasm. Xizmatlar sektori tuzilmasi (2023) [4]

Xizmatlar eksporti hajmi yildan-yilga ortib bormoqda. Ayniqsa, axborot texnologiyalari, transport xizmatlari va turizmda yuqori o‘shish kuzatilmoqda. Eng past ko‘rsatgichni esa turizm va xizmat ko‘rsatish egallayotgani uchun hozirda ko‘proq e’tibor turizmni yanada rivojlantirishga qaratilmoqda.

3-rasm. Xizmatlar eksportining yillik hajmi [4]

O‘zbekiston xizmatlar sektori iqtisodiyotda muhim o‘rin egallab borayotgan bo‘lsa-da, uning salohiyati to‘liq ishga solinmagan. So‘nggi yillarda bu sohada barqaror o‘shish kuzatilmoqda, ayniqsa savdo, logistika, axborot texnologiyalari va moliyaviy xizmatlar yo‘nalishlarida sezilarli siljishlar mavjud. 2020-2023 yillar davomida xizmatlar sektori o‘shishi YaIM o‘shish sur‘atidan yuqori bo‘lib, bu sohaning iqtisodiy faollikda “drayver” sifatida shakllanayotganini ko‘rsatadi [4].

1-jadval

Xizmatlar sektori SWOT-tahlili

Kuchli tomonlar	Zaif tomonlar
Geosiyosiy joylashuv	Infratuzilmaning yetarli rivojlanmagani
Keng bozor hajmi	Malakali kadrlar tanqisligi
Yosh va innovatsion demografiya	Raqamlashtirishning sust rivojlanishi
Imkoniyatlar	Xavflar
JSTga a‘zolik	Xalqaro raqobatning kuchayishi
IT va logistika eksporti	Global iqtisodiy beqarorlik
Investitsiyalar oqimi	Savdo hamkorlariga qaramlik

Ichki omillar tahlilida xizmatlar sektoridagi kengayish ichki talabning ortishi, urbanizatsiya jarayonlari va aholi daromadlarining oshishi bilan izohlanadi. Raqamli xizmatlar, jumladan, elektron tijorat va onlayn moliyaviy xizmatlar ayniqsa faol rivojlanmoqda. Biroq, muammolar ham talaygina:

- Infratuzilmaning yetarli emasligi - ayniqsa, qishloq joylarda bank va logistika xizmatlari cheklangan.

- Malakali kadrlar tanqisligi - xizmatlar sifati va eksport salohiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

- Raqamlashtirish sur'atining pastligi - bu jarayon faqat yirik shaharlarda faol amalga oshmoqda.

Tashqi omillar tahlilida xizmatlar eksportining hajmi yildan-yilga oshayotgan bo'lsa-da, uning tarkibi tor. Transport, mehnat migrantlari orqali ko'rsatilgan xizmatlar va cheklangan turizm xizmatlari asosiy qismini tashkil etadi. Axborot-kommunikatsiya va moliyaviy xizmatlar esa global bozorda eng raqobatbardosh tarmoqlar bo'lishiga qaramay, O'zbekistonda hali to'liq eksport segmentiga aylanmagan.

Xalqaro integratsiyalashuv jarayoni. O'zbekiston JSTga a'zo bo'lishga intilmoqda. Bu esa xizmatlar eksporti uchun global bozorlarga kirishni osonlashtiradi. Shu bilan birga, Markaziy Osiyo bozorlarida regional xizmatlar infratuzilmasini integratsiyalash bo'yicha tashabbuslar (masalan, "Transafg'on" temiryo'l loyihasi, "Toshkent-Andijon-Qashqar" transport yo'lagi) xizmatlar almashinuvini oshirishga xizmat qilishi mumkin [3], [19].

Raqobatbardoshlik va investitsiya muhitining ta'siri xususiy sektor ishtirokining oshishi, IT-parklar va biznes-inkubatorlar sonining ortishi xizmatlar sohasida innovatsiyalarni rag'batlantirmoqda [15], [16]. Lekin xorijiy investorlar uchun huquqiy kafolatlar va tartib-taomillar soddalashtirilmasa, sektorga sarmoya oqimi cheklangan bo'lib qoladi.

Xulosa va takliflar. Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, xizmatlar sektori O'zbekiston iqtisodiyotining eng muhim va eng istiqbolli tarmoqlaridan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda mazkur sektor yalpi ichki mahsulotda katta ulushni egallab, barqaror o'sishni namoyon etdi. Xususan, savdo, logistika, axborot-kommunikatsiya va moliyaviy xizmatlar sektori iqtisodiy o'sishda drayver funksiyasini bajarmoqda. Shu bilan birga, mavjud muammolar ushbu yo'nalishlarning to'laqonli rivojlanishiga to'sqinlik qilmoqda.

Asosiy xulosalar sifatida quyidagilarni ko'rishimiz mumkin:

- Xizmatlar sektori YaIMning 38% ini tashkil etadi va o'sish sur'atlari 7% dan yuqori.

- Eksport hajmi 2020-2023 yillarda deyarli 70% ga oshgan.

- Sektor ichida savdo, transport-logistika va AKT xizmatlari yetakchi o'rinda.

- Infratuzilma, raqamlashtirish, kadrlar sifati va xalqaro standartlarga muvofiqlik haligacha zaif nuqtalar sanaladi.

Maqoladagi o'rganishlar natijasida quyidagi yo'nalishlarni tavsiya etish mumkin:

1. Raqamli infratuzilmani rivojlantirish [5], [18]:
 - shahar va qishloqlarda bir xil darajadagi raqamli xizmatlarga kirishni ta'minlash;
 - elektron xizmatlar (e-gov, e-commerce, e-banking) bozorini kengaytirish.
2. Malakali kadrlar tayyorlash:
 - AKT, moliya va servis sohalarida xalqaro standartlar asosida ta'lim dasturlarini kengaytirish;
 - Oliy o'quv yurtlari va xususiy sektor hamkorligida dual ta'lim tizimini rivojlantirish.
3. Xizmatlar eksportini rag'batlantirish [2], [12]:
 - IT, konsalting, dizayn, outsourcing kabi yuqori qiymatga ega xizmatlar eksportini rivojlantirish;
 - xizmatlar eksport qiluvchi korxonalar uchun soliq va bojxona imtiyozlarini kengaytirish.
4. JSTga a'zolik jarayonini tezlashtirish [3], [19]:
 - savdo to'siqlarini qisqartirish va xalqaro xizmatlar talablariga muvofiqlikni oshirish;
 - xizmatlar sohasida investitsion muhitni isloh qilish.
5. Mintaqavit integratsiyani kuchaytirish:
 - Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan xizmatlar tarmog'ida transchegaraviy loyihalarni faollashtirish;
 - transport-logistika koridorlarini raqamlashtirish va integratsiyalash.

Ushbu xulosa va tavsiyalar asosida O'zbekiston xizmatlar sektori nafaqat ichki iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashi, balki xalqaro maydonda ham raqobatbardosh o'rin egallashi mumkin. Maqola ilmiy-tadqiqotlar, siyosiy qarorlar va amaliy dasturlar ishlab chiqishda qo'llanilishi mumkin bo'lgan dolzarb xulosalar asosida yakunlandi.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. The World Bank. (2023) Uzbekistan economic update: navigating challenges. <https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan/publication/economic-update-spring-2023>
2. UNCTAD. (2023) World investment report 2023: investment in sustainable recovery. <https://unctad.org/webflyer/world-investment-report-2023>
3. World Trade Organization (WTO). (2023) Trade policy review: Uzbekistan (Pre-accession support). <https://www.wto.org>
4. O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo'mitasi. (2024) Rasmiy statistik ma'lumotlar. <https://stat.uz>
5. UNESCAP. (2022) Digital trade facilitation in Central Asia. <https://www.unescap.org>
6. Banga R. (2019) Harnessing the potential of the services sector for inclusive growth in developing countries (UNCTAD Research paper № 45). https://unctad.org/system/files/official-document/ser-rp-2019d5_en.pdf
7. Hoekman B. (2020) Services trade and sustainable development. Journal of World Trade, 54(6), P. 829-848

8. Mattoo A., Rocha N., Ruta M. (2021) Handbook on deep trade agreements. The World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1600-4>
9. Asian Development Bank. (2023). Uzbekistan: economy in transition - key sector review. <https://www.adb.org>
10. OECD. (2022) Trade in services: policy priorities for developing countries. <https://www.oecd.org>
11. Fayziyev F.N. (2023) Xizmatlar eksportini rivojlantirishda mintaqaviy integratsiyaning o‘rni. Iqtisodiy rivojlanish, (2), B. 45-50
12. IMF. (2023) Republic of Uzbekistan: staff country report, №23/117. <https://www.imf.org>
13. UNDP Uzbekistan. (2022) Inclusive economic development strategy and service sector growth. <https://www.uz.undp.org>
14. Central Asia Regional Economic Cooperation (CAREC). (2022) Unlocking trade in services: a regional approach. <https://www.carecprogram.org>
15. World Economic Forum. (2023) The future of trade and global value chains. <https://www.weforum.org>
16. ITC. (2022) SMEs in services trade: global outlook and best practices. <https://intracen.org>
17. EBRD. (2024) Uzbekistan: transition report 2023/24. <https://www.ebrd.com>
18. Khidirov B.A. (2022) Xizmatlar sektorining raqamli transformatsiyasi va uning iqtisodiy o‘rinishga ta’siri. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar, (6), B. 55-62
19. JSTga a’zolik bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi hukumati rasmiy bayonotlari. (2023) <https://mift.uz>
20. Zaimovic A., Torlakovic A., Arnaut-Berilo A., Zaimovic T., Dedovic L., Nuhic Meskovic M. (2023) Mapping financial literacy: a systematic literature review of determinants and recent trends. *Sustainability*, 15(12), P. 9358. <https://doi.org/10.3390/su15129358>